

8. Pyhrr P. Zero-Base Budgeting: A Practical Management Tool for Evaluating Expenses. John Wiley and Sons. New York, John Wiley & Sons, 1973. P. 33–72.

Д.М. КАМАРИ

К вопросу о влиянии инноваций на жизненный цикл руководителя*

Аннотация. Жизненный цикл трудящегося в организации имеет прямую зависимость от производственных потребностей, от технологических и организационных решений. Эти процессы определяются взаимоотношениями между работодателем и работником. Они могут меняться в зависимости от социально-организационной модели, уровня квалификации и возраста сотрудников. Однако развивающаяся коррупция на фоне отхода от мировых стандартов и регионализации усложняют инновационное развитие стран постсоветского пространства. Цель исследования заключается в определении степени влияния коррупции на эффективность управления предприятием в условиях перехода на инновационную деятельность в России. В результате проведенного исследования был сделан вывод о том, что средний срок пребывания генерального директора частного предприятия сокращается в России в связи с неэффективной кадровой политикой, обусловленной отсутствием инновационной организационной структуры, низкими зарплатами и минимизацией издержек путем оптимизации кадров. Также коррупция в трудовых отношениях развивается и в государственных учреждениях, продолжая тормозить процессы социально-экономического развития регионов России. В связи с этим в такой развивающейся стране, как Россия, требуется совершенствование законодательства в области труда и судебных наказаний за разного рода коррупционные нарушения.

Ключевые слова: коррупция, трудовые отношения, инновации, кадровая политика, регионализация.

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Камари Д.М. К вопросу о влиянии инноваций на жизненный цикл руководителя // Философия хозяйства. 2026. № 1. С. 192—208. DOI:

Abstract. The life cycle of a worker in an organization is directly dependent on production needs, technological and organizational solutions. These processes are determined by the relationship between the employer and the employee. They can vary depending on the socio-organizational model, skill level and age of employees. However, the developing corruption against the background of a departure from world standards and regionalization complicate the innovative development of the post-Soviet countries. The purpose of the study is to determine the degree of influence of corruption on the effectiveness of enterprise management in the context of the transition to innovation in Russia. The object of the research is analyze the reasons of shortening the life cycle of a CEO under the influence of innovations. As a result of the conducted research, it was concluded that the average tenure of a CEO of a private enterprise is decreasing in Russia due to inefficient personnel policy due to the lack of an innovative organizational structure, low salaries and minimizing costs by optimizing personnel.

Keywords: corruption, labor relationships. Innovation, personnel policy, regionalization.

УДК 338.2
ББК 65

Вводная часть

В настоящее время ускоренное развитие горизонтальной модели социальной мобильности постепенно отражается на жизненном цикле трудовых ресурсов в отдельных предприятиях как России, так и всего остального мира. Это свидетельствует о глубоком кризисе, в который погрузились рабочие отношения. Россия оказалась в эпицентре этих тенденций. Среди трудовых ресурсов высококвалифицированные молодые кадры часто меняют место работы. Однако не только высокий спрос на кадры становится стимулом к смене работы. Работодателям стало выгоднее чаще менять кадровые ресурсы, так как оплата вновь пришедших специалистов начинается с минимального уровня. Такое явление называется умышленная кадровая коррупция. Она распространяется благодаря высокой социальной мобильности. В условиях развития эффективной оплаты труда, перемещение между разными социальными группами позволяет индивиду

лучше изучить имеющиеся возможности увеличения перечня доступных ему ресурсов. Особенно важным это становится в условиях развития инфляционных явлений, когда затраты на обучение растут. Зная об этом, работодатели умышленно злоупотребляют своими полномочиями. Тем не менее постепенное сокращение периода пребывания высококвалифицированных кадров на предприятиях снижает эффективность их деятельности, а значит, в долгосрочной перспективе такая деятельность приносит больше убытков, чем пользы. Период убыточности зависит напрямую от степени коррумпированности предприятия. Труд высококвалифицированного специалиста перестает быть убыточным тогда, когда работник полностью приспосабливается к условиям труда и оплаты. Эти процессы протекают очень сложно, особенно для специалистов высокого уровня, которые ожидают от организации должной корпоративной культуры. Эта культура построена на взаимоотношениях между работниками и работодателем. Частая смена одного сотрудника на другого приводит к постоянной перестройке в системе отношений между работниками и работодателями. В таких условиях корпоративная культура перестает отвечать эффективной работе персонала, так как она противоречит целям компании. Инновационный потенциал от такой деятельности снижается. Вместе с этим происходит быстрое снижение эффективности от деятельности работодателя.

Цель, объект и методы исследования

Проблеме влияния коррупции на эффективность управления предприятием посвящено огромное количество как зарубежных, так и отечественных исследований. Между исследователями существуют расхождения относительно влияния коррупции на развитие предприятия. Одни утверждают, что коррупция позволяет преодолевать разные бюрократические барьеры, которые возникают в процессе взаимодействия с государственными органами (С. Friedrich, S. Huntington, J. Okrah, A. Nepp и др.) [13; 15; 22, 83—94]. Это позволяет компаниям развиваться и получать государственные подряды. Некоторые отечественные исследователи утверждают, что в краткосрочной перспективе коррупция в России даже носит положительный эффект. Но другие считают, что коррупция наносит репутационный ущерб и генеральными директорам и чиновникам (D. Kaufmann, S.-J. Wei, S. Anokhin, W. Schulze и др.) [17, 7—15; 10, 465—476].

Д. Кауфманн и Ш.-Д. Вэй оспаривают гипотезу С. Хангтингтона и его последователей. Используя данные фирм, они пришли к выводу, что коррупция порождает еще больше коррупции и бюрократии. Некоторые исследователи, опираясь на «теорию высших эшелонов» (С. Кошелева), полагают, что организационные результаты являются отражением стратегического выбора управленческого персонала [6, 83—103]. Выбор в сторону коррупции приводит к тому, что компания выстраивает всю свою организационную деятельность в этом направлении. Третьи (А. Суерво-Сазурра и др.) считают, что вопрос недостаточно хорошо изучен и требуется более тщательное рассмотрение степени влияния коррупции [12, 48—49].

Цель исследования сводится к выяснению влияния коррупции на срок полномочий и эффективность управления предприятием руководителем в условиях перехода на инновационную деятельность в России. Объект исследования — ускорение сокращения инновационного цикла руководителя из-за развития коррупции. Научная новизна заключается в попытке объяснить влияние коррупции на эффективность руководителя в России. В качестве методов исследования используется метод количественного анализа показателей среднего срока пребывания руководителя предприятия на своей должности. Был сделан вывод о том, что средний срок пребывания генерального директора предприятия в России сокращается в связи с неэффективной кадровой политикой, обусловленной отсутствием инновационной организационной структуры.

Рынок труда в условиях изменения производственных отношений

Понятие «коррупция» содержится в Федеральном законе от 25.12.2008 № 273-ФЗ (ред. от 08.08.2024) «О противодействии коррупции». Согласно этому закону, коррупция — это «злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения личной выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера». Однако такое определение не отражает полностью суть коррупционных явлений. Сложно понять, можно ли считать коррупцией массовый перевод сотрудников на внештатную работу или массовые сокращения из-за оптимизации расходов на

персонал. Все это по причине существования тонкой грани между оптимизацией и коррупцией, которую иногда трудно различить. Оптимизация возникает от потребностей производства. На этой основе формируются особенности рынка труда. Многие явления на современном рынке труда показывают ускоренное развитие частной монополии. Она отличается очень низким участием профсоюзного движения в процессах взаимодействия между работодателем и сотрудниками. Поэтому монополия нелегко приживается на рынке труда. Но она распространена в странах Западной Европы и Северной Америки. Некоторые страны взаимодействуют с работниками путем подписания коллективного договора, а другие ведут переговоры на уровне отдельных организаций. В США практика ведения переговоров настолько быстро развивается, что возникают весьма противоречивые и спорные способы взаимодействия с работниками. Это касается использования ограничительных ковенантов. «Соглашения о неконкуренции и непереманивании» между конкурентами на рынке призваны ограничить возможности сотрудников и в конечном итоге приводят к сокращению возможностей сотрудников, в том числе и по части оплаты труда. Подписывая подобный договор, работник обязуется не устраиваться на аналогичные должности даже после увольнения и не оказывать консультационные услуги конкурентам. Фактически ограничительные ковенанты являются следующим этапом за коллективными договорами по усилению позиции работодателя на рынке труда. Так работодатель сужает возможности работника и ставит его в узкие рамки. Зависимость работника от работодателя все больше усиливается, а значит, выбор организации постепенно сужается. К таким трудовым и дисциплинарным инновациям часто прибегают технологические компании, которые пытаются удержать своих сотрудников.

В России преимущественно все больше распространяется взаимодействие на уровне подписания коллективных договоров. Однако в последнее время немало говорится и о необходимости распространения ковенантов. Для этого потребуются внести корректировки на законодательном и подзаконном уровнях. Между прочим, Россия, в отличие от других стран, имеет опыт перехода на строгую трудовую дисциплину, которая граничит чуть ли не с возрождением посессионного права. Это имело место в СССР и может повториться. К таким трудовым отношениям может привести рост консенсуса между

работодателями. Он очень высок на рынке труда в России. Это касается не только зон, в которых высока концентрация организаций (Москва и Санкт-Петербург), но и в зонах с низкой плотностью. Отличительной чертой в России является наличие не только частной, но и частно-государственной и государственной монополии. Она развивается в определенных секторах на основе консенсуса разных участников — авиастроение, вагоностроение, нефте- и газодобыча, атомная промышленность, ракетостроение, исследования и разработки и т. д. Этот консенсус затрагивает и бюджетные организации (образовательные, научные, здравоохранение и пр.). Формирование монополии в определенных секторах сжимает возможности государственных органов по регулированию зарплат [4, 101—103]. Остается только минимальный размер оплаты труда. Считается, что его повышение влияет на рост средних зарплат. Однако это не всегда так. Коллективные договоры, которые подписываются на несколько лет вперед, сильно тормозят процесс роста зарплат. Способствуют этому двойственность в положениях об индексации зарплат и привязка повышения зарплат к росту эффективности организации. В Европе, в США и в целом в мире разница между минимальной зарплатой и средней постепенно сокращается. Точно такое же явление характерно для зарплат разных возрастных и квалификационных групп занятого населения. Зачастую низкоквалифицированные кадры могут зарабатывать одинаково или больше, чем высококвалифицированные специалисты. При этом региональные различия, которые существовали в разных странах мира, будут постепенно уменьшаться. Если раньше только в Нью-Йорке была самая высокая оплата за труд, то постепенно к этому переходят и другие штаты. К федеральной стандартизации оплаты труда стремится и Россия, особенно в бюджетной сфере несмотря на то, что в большинстве регионов давно существует стандартная минимальная заработная плата.

Возрастные и квалификационные особенности трудовых ресурсов в России и в мире

Спрос и предложение трудовых ресурсов зависят от производственных отношений. По состоянию на 2024 г. численность населения мира достигла 8,17 млрд чел. Из них 3,5 млрд можно отнести к занятым. При этом глобальное соотношение занятости к численности населения с 2000-х гг. снижается среди молодежи в возрасте от 15—

24 лет. С тех пор увеличивается количество возрастных трудовых ресурсов (с 55 лет и старше). В России численность занятого населения от 60 лет с 2017 по 2022 г. повысилась на 1,2 млн чел. Большая часть занятого населения старше 60 лет не только в России, но и в мире предпочитает неформальную занятость. Проследить процесс увеличения или уменьшения занятого населения в неформальном секторе крайне трудно из-за постоянных изменений. Объясняется это не только ростом продолжительности жизни, но и увеличением среднего трудового цикла работника. В этом большую роль оказывает политика по повышению пенсионного возраста в развитых и развивающихся странах. С 2017 г. во многих европейских странах таких, как Германия, Австрия, Нидерланды и др., пенсионный возраст увеличился. Он будет и дальше расти из-за ограниченности средств в фондах. При этом минимальный размер пенсии в разных странах мира ниже прожиточного минимума (ПМ). В США размер пенсии составляет 800 долл., что в два раза меньше реального прожиточного минимума в стране. В России минимальная пенсия отстает от прожиточного минимума на незначительную сумму в 3 тыс. р. Однако именно ПМ является границей бедности. Это означает, что количество занятого населения старше 64 лет только будет увеличиваться. Однако большая часть занятого населения старше 64 лет представляет собой квалифицированных или высококвалифицированных кадров. Если представители занятого населения старше 64 лет не выходят на пенсию, они продолжают оставаться у своего предыдущего работодателя или оседают в организациях образования, науки, культуры и медицины. В России это не только бюджетные организации, но и частные. Некоторые неквалифицированные кадры предпочитают работать в сфере оказания услуг. Впрочем, существует огромная разница между разными странами в участии рабочей силы старше 64 лет. Выше всего это различие видно в Японии. Там работает 9,3 млн чел. старше 65 лет, или 13,5% от всего занятого населения (2023) [18]. За Японией следуют Южная Корея и США. В США численность представителей занятого населения старше 65 лет составляет 11 млн чел. В этой стране основная часть старшего работающего поколения занята в сфере оказания услуг (недвижимость, продажи, страховая сфера и т. д.). Средний возраст занятого в мире изменился с 33,8 лет в 1990 г. до 39,6 в 2025 г. [20]. Именно занятое население от 35 до 60

лет наиболее многочисленно. Они представляют основную часть рабочей силы. Наиболее высокие зарплаты приходятся на эту категорию работников, которые к этому возрасту накапливают достаточное количество опыта и навыков для того, чтобы применять их и тем самым зарабатывать больше. Однако разрыв между зарплатами старшего поколения и среднего постепенно сокращаются. Наиболее уязвимым остается поколение работников до 25 лет, которое только начинает свой путь. Разрыв между зарплатой молодого специалиста и его старших коллег может быть значительным. В России сложно проследить зависимость роста зарплат от возраста и трудового стажа. Зарплата среднестатистического россиянина растет в течение первых 10—20 лет с начала момента трудовой деятельности. По мнению некоторых аналитиков, максимальная зарплата достигается у мужчин в возрасте 30—34 лет и у женщин в возрасте 25—29 лет [1]. Далее она идет на понижение, достигая минимума к предпенсионному и пенсионному возрасту. Тем не менее, думается, что эти показатели занижены на 5 лет. В других странах, таких как США, максимальная зарплата достигается позже, к 45—54 годам [21], хотя в США только 37,7% населения в возрасте 25 лет и старше окончили колледж или высшее учебное заведение. В мире страны по уровню высшего образования среди молодого населения очень сильно отличаются. В России достаточно высокий процент молодых кадров с высшим образованием. Помимо России, к числу стран с самым высоким процентом получения высшего образования относятся Канада, Люксембург, Ирландия и Япония. Следует обратить внимание, что в некоторых странах с высоким уровнем охвата высшим образованием среди молодежи в возрасте от 25 до 34 лет, как и в России, максимальная зарплата в среднем достигается на 5—8 лет раньше (Ирландия, Великобритания, Австралия), чем в странах с более низким охватом высшим образованием. Однако в Канаде максимальная зарплата занятого населения наступает в 45—54-летнем возрасте [16]. После 65 лет она сокращается почти вдвое в этой стране. В Японии и Южной Корее пик зарплат приходится на 54—60 лет. Объясняется это высокой продолжительностью жизни. Разница в зарплатах между молодыми и старшими поколениями в европейских странах может составлять от 25 до 40% от максимального значения. Тем не менее, общие доходы занятого населения разных возрастных групп могут быть не столь

значительными из-за регулярных социальных выплат, которые получает старшее поколение после 65 лет в виде пенсий.

Меньше всего получает за свой труд несовершеннолетнее поколение от 5 до 18 лет. Число таких работников в мире увеличивается не только в наименее развитых странах, но в развитых и развивающихся. Кажется, что Россия оказалась в стороне от этой тенденции. Согласно данным Росстата, количество работников от 15 до 19 лет составляет 414 тыс. чел. (2022), что на 52 тыс. меньше, чем в 2018 г. [9, 20]. Но со временем это может измениться. С 1 июня 2023 г. в России был принят закон, который позволяет принимать на работу подростков с 14 лет с письменного согласия родителей. Из-за общего роста вакансий в сфере розничной торговли и острой нехватки кадров в 2024 г. подростки будут все больше привлекаться на внештатной основе. Розничная торговля растет во всем мире, а значит, общее количество подростков и старшего поколения за 65 лет будет постепенно увеличиваться на рынке труда.

При всем этом текучка кадров в России достаточно высокая. 34,8% от всего занятого населения меняло работу раз в пять лет (2022). В 2020 г. это число было выше — 38%. Это более одной трети от всего занятого населения. Самая высокая текучка кадров затронула сферы торговли (43%), транспортировок (33%), культуры, спорта, досуга (33%) и образования (28%). Ежегодная текучка кадров в этих отраслях составляет от 7 до 15% [9, 31].

Жизненный цикл руководителя предприятия в условиях инновационного развития в России

Кадровая коррупция на предприятиях и организационные трудности перехода от оптимизации к инновациям оказывают сильное влияние на срок пребывания руководителей на своей должности. В России после карантинных ограничений 2020—2023 гг. и санкций произошла серьезная смена руководства многих ведущих системных предприятий России. С тех пор произошли перестановки на ведущих предприятиях России. Для понимания ситуации был сделан анализ данных о руководителях 45 ведущих промышленных и строительных предприятий Санкт-Петербурга. Он показал, что средняя продолжительность пребывания на должности генерального директора составляет 6,4 года. Приблизительные такие же показатели при анализе срока пребывания руководителя в финансовых организациях Санкт-

Петербурга — 6,3 года. В среднем это выше на 1,4 года, чем в других странах мира. В Екатеринбурге средний срок пребывания руководителя промышленного предприятия составил 7 лет. В Москве самые низкие показатели — 4,8 года. Причина таких расхождений между городами сводится к уровню спроса и предложения кадров. Чем выше спрос на кадры, тем выше мобильность рабочей силы. В Екатеринбурге из-за ограниченного количества кадров спрос ниже, чем в Москве. Возможность компаний Екатеринбурга сменить персонал, в том числе руководящий, меньше, чем в столице. Возможно, поэтому получило распространение такое явление, как временный менеджмент. Срок такого менеджера составляет 1—1,5 года [14, 37—50]. Хотя предпосылки к временному менеджменту формировались еще в конце 1990-х гг.

Таблица 1

Средний возраст генерального директора в разных городах и областях Российской Федерации

Город/регион	Средний срок пребывания генерального директора на должности	Количество обследуемых предприятий	Годы
Москва, Московская область	4,8 года	40	2023—2024
Санкт-Петербург, Ленинградская область	6,3 года	45	2023—2024
Екатеринбург, Свердловская область	6,9 года	40	2023—2024
Волгоград, Волгоградская область	7 лет	40	2023—2024
Челябинск, Челябинская область	6,5 года	40	2023—2024
Омск, Омская область	5,5 года	40	2023—2024
Пермь, Пермский край	6 лет	40	2023—2024

Источник: составлено автором на основе данных реестра аудиторских организаций.

Р. Капелюшников и Н. Демина на базе панельных данных «Российского экономического барометра» за 1997—2003 гг. пришли к выводу о том, что средний стаж работы генерального директора на должности составлял 8—9 лет [5, 32; 8, 164]. Это свидетельствует о том, что за 20 лет произошло сокращение продолжительности пребывания генерального директора на своей должности на 4 года.

Проблема с персоналом на российских предприятиях гораздо сложнее. Она сводится к выстраиванию отношений между руководителем и работниками. Трудовые отношения стали все более тесными за счет использования средств телекоммуникаций и контроля. Это приводит к росту горизонтальной мобильности, которая ведет к изменению понимания сущности руководителя. При этом прямая связь между руководителем высшего звена и работником усложнилась из-за роста ожиданий работников и более рационального управления со стороны работодателя.

Проблема коммуникации между руководителем и сотрудниками занимает значительное место в понимании причин неэффективного управления. Осознание этого необходимо, поскольку хорошая коммуникация является краеугольным камнем эффективного управления. Согласно классической норме управляемости, на одного руководителя полагается 5—7 подчиненных. Чтобы рассчитать коэффициент эффективности связи руководителя с сотрудниками, можно воспользоваться следующей формулой:

$$\text{коэффициент эффективности} = \frac{\text{количество поддерживаемых полноценных связей}}{\text{общее число сотрудников}} * 100\%$$

Таким образом, если у руководителя находится в подчинении 50 сотрудников, но поддерживает он хорошую связь и отношения только с семью сотрудниками, то коэффициент эффективности такого руководителя составляет 14%. В то же время многое зависит от темпов увеличения размера предприятия. Если предприятие растет или уменьшается быстрыми темпами, то меняется его персонал и организационная структура. В этом случае эффективность руководителя идет на убыль. За процессом оптимизации кадров следует инновация. С реализацией такого алгоритма возникают трудности. Вследствие этого срок пребывания руководителя уменьшается.

Эффективность руководителя начинает исчерпываться с того момента, как заканчивается инновационный потенциал его и его окружения. И хотя в некоторых исследованиях утверждается, что руководитель раскрывается только после четырех лет работы на предприятии [23, 208—217], на самом деле многое имеет индивидуальный характер. Опросы разных лет показывают, что начальник, склонный к нововведениям, более привлекателен для работников, чем консерватор (ВЦИОМ) [2]. Особенно это необходимо становится в бюджетной сфере, где работает более 40% от занятого населения. Средний срок пребывания руководителя в бюджетных организациях кардинально отличается. В сфере образования (общее и среднее), здравоохранения, культуры и науки он составляет от 10 лет. Высока доля руководителей бюджетных организаций, которые находятся на своей должности свыше 15 лет. В таких организациях высока доля нарушений, в том числе и в области трудовых прав. Одним из факторов может быть и возрастной состав бюджетных организаций, который более консервативен по сравнению с молодым поколением. И хотя появляются исследования, доказывающие обратное, количество нарушений опровергает эту гипотезу [26, 543—576]. Например, анализ проверок организаций начального и среднего образования Генеральной прокуратурой в Москве показал, что в среднем в 50—60% случаев выявляются нарушения [3]. Однако этот процесс вовлекает разные заинтересованные стороны, которые участвуют в процессе получения ренты. В любом случае такая коррупция приводит к серьезным издержкам в образовании. Со временем она приводит и к сокращению государственных расходов на образование [19, 263—279]. Между прочим, с 2019 г. идет планомерное сокращение расходов на образование с 4,8 трлн р. в 2019 г. до 4,7 трлн в 2022 г. [7, 26]. Но это лишь одна сфера. Коррупция затрагивает все сферы, в том числе и оборонно-промышленный комплекс, и научные исследования. Исследование Д. Атанасули и А. Гужара на базе данных о компаниях Центральной и Восточной Европы показало, что фирмы, более зависимые от контрактов, расположенных в более коррумпированных регионах, имеют более низкое качество управления, более централизованный процесс принятия решений и более низкий уровень образования административного персонала [11, 1014—1034]. Согласно данным Transparency International, Россия в 2023 г. оказалась в одном

ряду по уровню коррупции с такими странами, как Киргизия, Уганда, Либерия и Гвинея [24].

В инновационной кадровой политике коррупция проявляется в виде фиктивного трудоустройства, удержания заработной платы, использования служебного положения и т. д. Все это отражается на инновационном потенциале предприятия и должно учитываться при выстраивании правильной инновационной стратегии. Все это требует совершенствования законодательства, судебной системы и создания условий для работы общественных институтов, которые имеют большое значение для борьбы с неформальными институтами [25, 441—468]. К примеру, в ТК РФ не содержатся сведений относительно ограничений по количеству выдвижений на должность руководителя (генерального директора или директора). Иными словами, руководители как государственных, так и частных предприятий могут переизбираться неограниченное количество раз. Более того, с 2014 г. появилась возможность назначать двух и более генеральных директоров. Те или иные меры должны способствовать переходу на инновационное развитие. Однако низкие зарплаты и инновации несовместимы, так как инновационное развитие предполагает работу команд и людей для выстраивания оптимальной стратегии. Налаживание процессов инновационного развития предусматривает привлечение высококвалифицированных специалистов, которые оценивают высоко свой труд. Особенно это касается иностранных специалистов.

Заключение

Таким образом, сокращение жизненного цикла простых сотрудников отражается и на жизненном цикле руководителя. Тому способствует тенденция к оптимизации расходов на персонал и высокий уровень коррупции, который отражается на государственных и частных организациях. Его рост за последние два года замедлил инновационное развитие страны из-за снижения расходов на образование и научные исследования. Прежде всего, это касается инновационной кадровой политики. Все это выразилось в дисбалансе роста зарплат в разных отраслях и уровня социально-трудовых конфликтов, которые стали все более напряженными. К тому же происходит изменение возрастных и квалификационных особенностей как управляющих кадров, так и простого персонала. Старение кадров в

тех или иных отраслях может негативно сказаться на общем развитии, так как творческий потенциал такого занятого населения ниже, чем у более молодого поколения. Основная проблема большинства организаций России сводится к переходу от оптимизации на инновации в условиях неизвестности. Именно поэтому управление консервативными методами становится фактором замедления развития и роста коррупции в России. Для того чтобы улучшить ситуацию, страна нуждается в совершенствовании законодательства и судебной системы.

Литература

1. Аналитики назвали возраст зарплатного максимума у россиян: URL: <https://finexpertiza.ru/press-service/researches/2022/vozzarpl-maksimum/> (дата обращения: 10.12.2025).
2. Идеальный босс — 2021. ВЦИОМ 03 ноября 2021 г.: URL: <https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/idealnyi-boss-2021> (дата обращения: 10.12.2025).
3. Камари Д.М. Гендерный разрыв в оплате труда россиян растет // Независимая газета. 2025: URL: https://www.ng.ru/kartblansh/2025-01-15/3_9171_kb.html (дата обращения: 10.12.2025).
4. Камари Д.М. Целесообразность использования индекса Кейтца: за и против // Социально-трудовые исследования. 2025. № 1. С. 100—107.
5. Капелюшников Р.И., Демина Н.В. Обновление высшего менеджмента российских промышленных предприятий: свидетельства «Российского экономического барометра» // Российский журнал менеджмента. 2005. № 3. С. 27—42.
6. Кошелева С.В. Компания как отражение влияние личности руководителя: от предложений к доказательствам, от практики к теории // Вестник Санкт-Петербургского университета. 2008. № 3. С. 89—103.
7. Образование в цифрах: 2023: Краткий статистический сборник / Т.А. Варламова, Л.М. Гохберг, О.К. Озерова и др. М., 2023.
8. Роцин С.Ю., Солнцев С.А. Рынок труда топ-менеджеров в России. М.: Издат. дом ГУ-ВШЭ, 2006. 251 с.
9. Труд и занятость в России. 2023: Стат. сб. М.: Росстат, 2023.

10. *Anokhin S., Schulze W.* Entrepreneurship, innovation, and corruption // *Journal of Business Venturing*. 2009. Vol. 24. Iss. 5. P. 465—476.
11. *Athanasouli D., Goujard A.* Corruption and management practices: Firm level evidence // *Journal of Comparative Economics*. 2015. Vol. 43. Iss. 4. P. 1014—1034.
12. *Cuervo-Cazurra A.* Corruption in international business // *Journal of World Business*. 2016. No 51 (1). P. 35—49.
13. *Friedrich C.* *The Pathology of Politics: Violence, Betrayal, Corruption, Secrecy and Propaganda*. N. Y.: Harper & Row, 1972. 287 p.
14. *Goss D.* Understanding interim management // *Human Resource Management Journal*. 1998. Vol. 8. P. 37—50: URL: <https://interimcfo.wordpress.com/wp-content/uploads/2015/01/understanding-in-interim-management.pdf> (дата обращения: 10.12.2025).
15. *Huntington S.* *Political Order in Changing Societies*. New Haven-London: Yale University Press, 1973. 263 p.
16. Income of individuals by age group, sex and income source. Statistics Canada: URL: <https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/en/tv.action?pid=1110023901> (дата обращения: 10.12.2025).
17. *Kaufmann D., Wei S.-J.* Does «Grease Money» Speed up the Wheels of Commerce? // NBER. Working Paper 7093. 1999. P. 1—29: URL: <https://www.nber.org/papers/w7093> (дата обращения: 10.12.2025).
18. Labor force in Japan from 2014 to 2023, by age group. Statista. URL: <https://www.statista.com/statistics/1123355/japan-total-labor-force-by-age-group/> (дата обращения: 10.12.2025).
19. *Mauro P.* Corruption and the composition of government expenditure // *Journal of Public Economics*. 1998. Vol. 69. Iss. 2. P. 263—279.
20. Median age of global labor force from 1990 to 2025. Statista: URL: <https://www.statista.com/statistics/996530/median-age-global-labor-force-years/#:~:text=In%202019%2C%20the%20median%20age,to%20increase%20to%2039.6%20years> (дата обращения: 10.12.2025).
21. Median usual weekly earnings of full-time wage and salary workers by age and sex. U.S. Bureau of labor statistics: URL: <https://www.bls.gov/charts/usual-weekly-earnings/usual-weekly-earnings-current-quarter-by-age.htm> (дата обращения: 10.12.2025).

22. *Okrah J., Nepp A.* The Contradictory Role of Corruption in Corporate Innovation Strategies // *Foresight and STI Governance*. 2022. Vol. 16. Iss. 3. P. 83—94.

23. *Okrah J., Irene B.* The effect of top managers' years of experience on innovation // *International Journal of Innovation Studies*. 2023. Vol. 7. P. 208—217.

24. Our Work in Russia. Transparency International: URL: <https://www.transparency.org/en/countries/russia> (дата обращения: 10.12.2025).

25. *Puffer S., McCarthy D., Boisot M.* Entrepreneurship in Russia and China: The impact of formal Institutional Voids // *Entrepreneurship Theory and Practice*. 2010. Vol. 34. Iss. 3. P. 441—468.

26. *Rudolph C., Zacher H.* How, Why and When is the average age of employees related to climate for innovation? The Role of Age Diversity, Focus on Opportunities, and Work engagement // *Group and Organization Management*. 2022. Vol. 49. P. 543—576.

References

1. Analitiki nazvali voзраст zarplatnogo maksimuma u ros-siyan: URL: <https://finexpertiza.ru/press-service/researches/2022/vo-zr-zarpl-maksimum/> (data obrashcheniya: 10.12.2025).

2. Ideal'nyj boss — 2021. VCIOM 03 noyabrya 2021 g.: URL: <https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/idealnyi-boss-2021> (data obrashcheniya: 10.12.2025).

3. *Kamari D.M.* Gendernyj razryv v oplate truda rossiyan rastet // *Nezavisimaya gazeta*. 2025: URL: https://www.ng.ru/kartblansh/2025-01-15/3_9171_kb.html (data obrashcheniya: 10.12.2025).

4. *Kamari D.M.* Celesoobraznost' ispol'zovaniya indeksa Kejtca: za i protiv // *Social'no-trudovye issledovaniya*. 2025. № 1. S. 100—107.

5. *Kapelyushnikov R.I., Demina N.V.* Obnovlenie vysshego menedzhmenta rossijskih promyshlennyh predpriyatij: svidetel'stva «Rossijskogo ekonomicheskogo barometra» // *Rossijskij zhurnal menedzhmenta*. 2005. № 3. S. 27—42.

6. *Kosheleva S.V.* Kompaniya kak otrazhenie vliyaniya lichnosti rukovoditelya: ot predlozhenij k dokazatel'stvam, ot praktiki k teorii // *Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta*. 2008. № 3. S. 89—103.

7. *Obrazovanie v cifrah: 2023: Kratkij statisticheskij sbornik* / T.A. Varlamova, L.M. Gohberg, O.K. Ozerova i dr. M., 2023.
8. *Roshchin S.YU., Solncev S.A. Rynok truda top-menedzherov v Rossii*. M.: Izdat. dom GU-VSHE, 2006. 251 c.
9. *Trud i zanyatost' v Rossii. 2023: Stat. sb.* M.: Rosstat, 2023.